

ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИСТКИ БАСЕЙНУ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ ШЛАМОВИХ ВОД ТА ДЕКАНТАТОРА

Бондаренко А.О. НТУ «Дніпровська політехніка»

Технологічні й конструктивні параметри басейну для освітлення шламових вод і декантатора обґрунтовують відповідно до норм проектування. Прийнята конструкція басейну для освітлення шламових вод і декантатора передбачає почергове заповнення та очищення відділень грубої очистки. Під час очищення, роботи з доставки й промивання шламів повинні бути зупинені. Розрахунковий час необхідний на заповнення відділень грубої очистки твердими осадами басейну для освітлення шламових вод і декантатора обґрунтовують відповідно до норм проектування.

Після замулювання твердими осадами басейну для освітлення шламових вод і декантатора передбачається їх очистка з використанням екскаватору ЕО 3322, екскаватор-навантажувачів Elex 81A-01, ЕП-5,2 навантажувачів Lovol FL 936 F-II, ZOT T 936 L, Shantui SL 30W. Процес очищення декантатору може також включати: відстоювання, перелив освітленої води з відділення первинного очищення до відділення вторинного очищення, розробка осадів. Перелив освітленої води може бути виконаний з використанням допоміжних насосів.

Час заповнення відділення грубої очистки басейну для освітлення шламових вод осадом розрахований відповідно до норм проектування і при використанні спеціалізованих шлаковозів: автомобіль вантажний спеціалізований, контейнеровоз-С, модель DLM20.2, автомобіль самоскид спеціалізований ZSO-M-S6312C5 на базі шасі МАЗ-6312C5 складає 7,2 змін. Таким чином розрахункова кількість циклів замулювання та очистки відділення грубої очистки басейну для освітлення шламових вод складає 22 шт./рік.

Час заповнення відділення грубої очистки декантатору осадом також розрахований відповідно до норм проектування і при використанні комплексу КТМ-12 складає 42,7 змін. Таким чином, розрахункова кількість циклів замулювання та очистки відділення грубої очистки декантатору складає 4 шт./рік.

Результати розрахунку норми виробки вказаних гірничих машин, кількість змін їх роботи та інші технологічні параметри приведені в таблиці. При виконанні будівельних, транспортних, навантажувально-розвантажувальних робіт з використанням інших типів і найменувань гірничих машин, необхідний перерахунок норми виробки з метою визначення необхідної кількості одиниць техніки.

Таблиця – Вибіркові технологічні параметри гірничих машин при очищенні басейну для освітлення шламових вод і декантатору

№ з/п	Параметр	Екскаватор	Екскаватор-навантажувач		Навантажувачі		
		EO3322 $V_K=0,75 \text{ м}^3$	Elex 81A-01 $V_{KH}=1,05 \text{ м}^3$ $V_{KE}=0,25 \text{ м}^3$	ЕП-5,2 $V_{KH}=0,75 \text{ м}^3$ $V_{KE}=0,25 \text{ м}^3$	Lovo1 FL 936 F-II $V_{KH}=1,8 \text{ м}^3$	ZOT T 936 L $V_{KH}=1,3 \text{ м}^3$	Shantui SL 30W $V_{KH}=1,7 \text{ м}^3$
Екскаваторне обладнання							
1	Продуктивність, $\text{м}^3/\text{змiна}$	1054	413	413	-	-	-
2	Продуктивність, $\text{м}^3/\text{год}$	131	51	51	-	-	-
Навантажувальне обладнання з транспортуванням на відстань 50 м							
3	Продуктивність, $\text{м}^3/\text{змiна}$	-	810	579	1389	1003	1312
4	Продуктивність, $\text{м}^3/\text{год}$	-	101	72	174	125	164
Очищення мулистих осадів басейну для освітлення шламових вод							
7	Кількість змін для виконання роботи, шт.	1	копання 3 тр-рт 1 усього 4	копання 3 тр-рт 2 усього 5	1	1	1
8	Усього за рік, шт.	22	копання 66 тр-рт 22 усього 88	копання 33 тр-рт 44 усього 77	22	22	22
Очищення мулистих осадів відділення грубої очистки декантатору							
9	Кількість змін для виконання роботи, шт.	2	копання 5 тр-рт 3 усього 8	копання 5 тр-рт 4 усього 9	2	2	2
10	Усього за рік, шт.	8	копання 20 тр-рт 12 усього 32	копання 20 тр-рт 16 усього 36	8	8	8
Загалом							
11	Усього за рік, шт.	30	копання 86 тр-рт 34 усього 120	копання 53 тр-рт 60 усього 113	30	30	30